

Pesquisador

Certo. Então, agora eu vou esclarecer um pouquinho sobre o contexto do estudo, principalmente esclarecer o que é que de fato a ReqCluster4IoT, e aí esclarecer para vocês que nesse grupo focal... O objetivo dele é coletar as percepções de vocês com relação aos resultados da ReqCluster4IoT. A partir de uma percepção intuitiva de vocês. Então, para isso, eu vou fazer uma breve apresentação para padronizar alguns conceitos com relação a engenharia de requisitos e com relação a ReqCluster4IoT como um todo. É, rapidamente... Está todo mundo vendo, né, o slide? Certo. Certo. Então, essa é uma apresentação da ReqCluster4IoT. E aí a gente vai ver alguns conceitos de engenharia de requisitos, alguns conceitos de IoT, e aí se for falar um pouquinho sobre grupos de requisitos, e aí, por fim, sobre o desenvolvimento do que se deu até agora da ReqCluster4IoT. Então, pessoal, uma breve apresentação de engenharia de requisitos, só para padronizar mesmo alguns conceitos. Então, a engenharia de requisitos é comumente dividida nas etapas de elicitação, análise, documentação, verificação e validação. E na etapa de análise de requisitos, a gente tem a divisão entre requisitos funcionais, que vão descrever as funções ou tarefas do software, bem como seus componentes, e os requisitos não funcionais, que vão especificar as limitações do software. e também vão ajudar a garantir que o software cumpra com a necessidade dos usuários. Sobre IoT. Então, IoT é o Internet das Coisas, que vem do inglês Internet of Things, É um paradigma computacional no qual os objetos cotidianos, como relógios ou roupas, podem ser equipados com identificação, sensibilidade, atuação, conexão e processamento para permitir que eles se comuniquem entre si ou com outros dispositivos e serviços através da utilização da internet. Então, o domínio de IoT Pessoal, ele vai ser diverso em alguns sentidos. Primeiro, ele vai ser diverso em dispositivos IoT, ou seja, os objetos IoT que efetivamente vão ou coletar dados ou agir sob o ambiente, eles possuem um certo grau de diversidade. Então, eles vão englobar dispositivos desde microcontroladores, smartphones, piscinas inteligentes, relógios inteligentes. E para fazer atuação, vão envolver uma diversa gama de atuadores. que podem ser motores, podem ser travas, podem ser diversos outros positivos. Então, tudo isso agrega heterogeneidade às aplicações, que podem acontecer diversos positivos. Outro elemento igualmente diverso desse contexto de IoT são as tecnologias que podem ser utilizadas. E tecnologias aqui entende-se por elementos que vão dar infraestrutura para as aplicações. e a gente vai ter uma diversidade

de coisas, como protocolos de rede, diversos protocolos podem ser utilizados, protocolos da camada de aplicação, diversos sistemas operacionais que os dispositivos podem ter e até esse envolvimento com plataformas de desenvolvimento em nuvem. E juntos, dispositivos IoT e tecnologias, eles vão se complementar, vão se associar para prover as E as aplicações de IoT também são diversas em campos de aplicação, envolvendo desde áreas de mobilidade, casas e praias inteligentes, redes elétricas inteligentes, agricultura. E todos esses contextos de aplicação têm especificidades que precisam ser principalmente identificadas no momento de gerir de requisitos, logo no levantamento e depois na análise de requisitos. Então toda essa diversidade torna complexa essa análise dos requisitos, principalmente com relação a essa etapa de especificação e análise dos requisitos. Então nesse contexto, uma abordagem que pode auxiliar para o entendimento dos requisitos é a utilização desses, de não ver mais os requisitos como os requisitos solicitados, não como um fragmento por si só, mas sim tentar ver eles como agrupá-los em grupos de contextos similares, ou seja, grupos que vão se associar, que aí não vão ser mais um requisito isolado, mas sim um grupo daqueles requisitos. E aí, no contexto desse trabalho, entende-se por requisitos agrupáveis o tipo de requisito funcional. Pois os não funcionais, por ditarem atributos de qualidade ao sistema, eles podem ter esse aspecto horizontal ao sistema, portanto, atingindo diversos grupos. Então, nesse contexto, a gente entendeu que agrupar, colocar um requisito não funcional dentro de um grupo. pode privar ele da participação de outros grupos. Então, nesse primeiro momento, a gente está tratando dos requisitos funcionais. Então, essa abordagem de utilizar esses grupos de requisitos, na literatura já vem sendo relatada algumas vantagens com relação a isso, que é, por exemplo, a divisão desse. de um projeto de software em subprojetos ou componentes, de forma a quebrar um projeto inicial e observar ele como cada grupo daquele, como um subprojeto, e daí seguir para a parte de desenvolvimento, por exemplo. E outros benefícios são... Pode levar à reutilização de components e a identificação das responsabilidades de cada componente. Mais claramente, a partir dessa visão... de grupo e não mais como um requisito isolado. Com relação a características de OT, que é uma coisa que vocês receberam para preenchimento, vocês receberam duas características. Mas de onde vem essas características? Então a área de estudo de OT, ela surgiu um pouco mais de 20 anos e existe uma falta de padronização, de conceitos características. Então, o que foi feito? A partir

de alguns atores, vendo essa falta de padronização, eles fizeram revisões da literatura, buscando definições de IoT. Então, o que foi feito? Foi feita uma revisão ad hoc, dessas revisões de definições do campo de OT e suas características. E nisso foi que gerou um compilado de três trabalhos que, efetivamente, geraram aquelas doze características que vocês receberam naquele documento. Então, as características vão envolver, Interaction, a interação dos dispositivos. Os próprios dispositivos IoT vão compor uma característica. Os serviços que aqueles dispositivos podem propor. Padronização de tecnologias. É muito citado que, como esses objetos IoT podem ser diversos, alguma tecnologia tem que ser padronizada, alguma linguagem tem que ser padronizada, por exemplo, para que eles possam se comunicar. Mas tem que haver uma padronização entre os dispositivos para que eles possam se comunicar. Outra característica é de dados, com relação aos dados, desse processamento dos dados. Os objetos IoT têm que ser ubicos, eles têm que ser unicamente identificados, que é uma característica de UNIC. As aplicações de IoT, de maneira geral, elas elas agem sobre o ambiente então por isso que tem essa característica de action de ação ações com relação aos dispositivos. A heterogeneidade como eu falei então os dispositivos são heterogêneos. A característica de ecossistema a característica de de smartness que seria uma inteligência entre os dispositivos para ver a comunicação e do ambiente que seria com relação ao ambiente em si que os dispositivos vão estar. Isso tudo são essas duas características que a gente trabalha na ReqCluster4IoT, que foi o que vocês receberam. Mas o que seria ReqCluster4IoT? A ReqCluster4IoT seria uma técnica para realizar esse agrupamento de maneira automática. Nesse contexto, a gente trabalha com requisitos textuais, eles citados, principalmente eles citados na forma... de linguagem natural não estruturada, que foi aquilo que vocês receberam, que são aquelas frases que dão as características dos requisitos do sistema. Então, a técnica receberia uma lista desses requisitos. E a primeira etapa seria uma extração de requisitos funcionais de maneira automática. Então, automaticamente seria identificado quais são os requisitos funcionais e quais são os requisitos não funcionais. Depois, os requisitos funcionais, eles são agrupados de acordo com o seu contexto. Então, cada grupo de requisitos é composto por uma união de alguns requisitos. E aí, por fim, para cada grupo, é identificada uma característica. No momento, a gente está trabalhando com uma característica que seria, para

cada grupo, ele vai ter uma daquelas 12 características como forma de prover o grupo e prover também alguma... essa característica para também ajudar na análise dos requisitos.

Pesquisador

E é isso, com isso eu encerro essa parte com relação a essa explicação. E aí eu queria saber se ficaram algumas dúvidas, né? Eu vi já no... conforme vocês foram respondendo, tinha um campo de o formulário de grupo de requisito, tinha um campo para comentários, né? E eu vi que tinha algumas dúvidas, né? E aí eu queria saber se essas dúvidas ainda persistem. E se vocês terem algum comentário a fazer. A gente pode começar por ti Participante 4.

Participante 4

Beleza, então, a princípio é sobre esse contexto, né, o contexto da ferramenta e das características, né. Bom, eu acho que a principal dúvida que eu vejo aí é se aquelas características, as 12 que você colocou, se elas são relacionadas, algumas me parecem relacionadas com IoT de fato e outras mais relacionadas com os dispositivos de IoT. Então existe essa organização, entendeu? Porque você mesmo na explicação você diz ah, isso aqui é os dispositivos. Se você tiver essa análise ou classificaram tudo independente de ser dispositivo ou de IoT como um todo, entendeu? Você fala lá de que uma característica são os dispositivos, as outras são as interações. E aí depois você fala de outras características relacionadas. Eu fiquei um pouco na dúvida sobre isso.

Pesquisador

Então obrigado Participante 4. A gente considerou como cada uma característica em separado mesmo. Essa característica dos objetos ela tentaria indicar quais são os grupos de requisitos que estão especificando efetivamente os objetos IoT. Ou seja estão relatando sobre aquele objeto. Então mais depois percebendo isso depois a gente vai discutir efetivamente quando a gente for entrar na parte da análise que vocês fizeram. Mas percebendo que há uma interseção ali. Então isso é uma coisa que pode ser levada em

consideração em um momento futuro. mas que no presente momento a gente está realmente considerando cada característica individualmente e aí ser indicado para cada grupo.

Participante 4

Aí um outro ponto é lá no exemplo que a gente analisou, não ficou claro se tem aquelas características porque foram somente as que foram classificadas de acordo com aqueles grupos de requisitos e as outras não apareceram pois não estavam em nenhum requisito foi classificado foi isso mesmo?

Pesquisador

Sim é isso. bem-vindo. Mais alguma coisa, Participante 4? Não, não. Tá tranquilo. Certo. Então, Participante 3? Alguma dúvida, algum comentário?

Participante 3

Então, Pesquisador, quando eu recebi o documento e eu fui ler a parte de planejamento do grupo focal, uma primeira dúvida que eu tive com o ReqCluster4IoT Então, estava escrito assim, técnica de agrupamento de requisitos funcionais para software de internet of things. Aí logo depois falou, processa texto em inglês. Eu fiquei na dúvida se o que você estava propondo era de fato uma técnica ou se era uma ferramenta, porque técnica processa texto eu achei um pouco estranho. Então meio que eu considerei que você está propondo de repente uma ferramenta que implementa uma técnica, seria isso. Isso. Ah, beleza. É, exatamente. É, porque eu fiquei um pouquinho confuso quando eu li, mas quando eu analisei o seu documento eu considerei que era uma ferramenta implementando uma técnica, então acho que eu fiz o raciocínio certo. Aí eu tive um pouco de dúvida com relação ao que o Participante 4 já comentou, já ficou claro como que você chegou nessas características, mas

a sua explicação também já deixou isso bem claro. Na verdade, o que eu fiquei pensando? Alguns requisitos que foram utilizados no exemplo ali, não sei se posso chamar de estudo de caso, mas no exemplo que você utilizou para poder demonstrar os resultados ali da classificação,

me geraram um pouquinho de dúvida na especificação deles, mas eu não sei se isso vai influenciar de fato com relação ao agrupamento. Então, alguns dos meus comentários foram mais nesse sentido, para saber

Como que essa classificação era feita? São palavras-chave que você procura dentro do requisito especificado para fazer essa classificação com relação ao agrupamento? Se você puder falar um pouquinho.

Pesquisador

Deixa eu ver se eu entendi. Está falando da parte de definição da característica ou de como aqueles requisitos viraram um grupo?

Participante 3

Isso, como os requisitos viraram um grupo. Para entender mais ao fundo como funciona essa classificação com relação ao que ele tem de parâmetro, com relação ao processamento do texto, que é o requisito. São palavras-chave que estão dentro do requisito que a técnica de fato considera para fazer essa classificação. O que é de parâmetro para classificar?

Pesquisador

Então o que acontece dentro desse desenvolvimento de agrupamento de requisitos, o que foi feito? Foi coletado de diversos documentos, outros documentos que organizaram seus requisitos como grupos. Então seriam outros documentos que fizeram isso. E aí assim, cada requisito teria um grupo, né? E a gente coletou isso. E aí depois a gente fez um treinamento. usando a aprendizagem máquina, que aí ele dava pontuação, tipo uma pontuação melhor, podemos dizer assim, um score melhor para requisitos que fossem do mesmo grupo e score menor para requisitos que fossem de grupos diferentes. Então o que

que efetivamente ele está vendo para chegar nessa conclusão, não dá para dizer, porque acaba ficando numa caixa preta, entre aspas. Da aprendizagem máquina, mas o que a gente viu é que no experimento que a gente fez, ele conseguiu identificar, então ele dava pontuação alta para requisitos que de fato era do mesmo grupo, e aí dava pontuação baixa para requisitos que de fato era de grupos diferentes. Aí a partir disso, a gente sabe quais são os requisitos que são mais próximos, e aí a gente utiliza, isso é uma parte, e na outra parte a gente usa um algoritmo de agrupamento que utiliza dendograma, um algoritmo de agrupamento clássico. Que aí ele vai dois a dois juntando os que são mais próximos. E aí depois a gente corta numa área que a gente com base num score lá identifica que há mais coesa. Então é assim que é feito o agrupamento. Então primeiro tem uma métrica que vai dizer que eles são mais quais são os mais similares e depois a gente dois a dois vai agrupando os mais similares até chegar num grupo só. E aí antes disso a gente corta e chega no. no grupo que vocês viram então naquele por exemplo no que vocês receberam eram 20 requisitos que aí a melhor métrica era quando eles eram cortados em cinco. É por isso que ficou em cinco grupos. É por isso que não chegou até às 12 características. Né porque como a gente aborda uma por grupo então ficaria ficaria ter que ter 12 grupos até as 12. É uma pergunta que o Participante 4 fez anteriormente.

Participante 3

Tá. Eu acho que eu entendi um pouco o raciocínio, mas talvez quando a gente começar a discutir os grupos, acho que vai ficar mais claro também para a gente poder alinhar, principalmente, essas escolhas que o próprio algoritmo fez de agrupar, que foram algumas interpretações que eu tive, até coloquei ali como sugestões como eu, classificaria se eu fosse fazer a classificação, mas aí era, acho que depois que a gente for discutir mais a fundo. Acho que vai dar para entender melhor esses grupos e até ouvindo a opinião dos outros colegas. Mas acho que eu consegui entender.

Pesquisador

Participante 4, quer falar de novo?

Participante 4

Não, eu deixei para depois mesmo, porque eu também tenho algumas considerações sobre esses agrupamentos.

Pesquisador

Mas beleza. Certo. Então, Participante 1? para fechar essa primeira parte.

Participante 1

Tá, beleza. Bom, as minhas dúvidas acho que o Participante 4 apontou bastante principalmente de onde surgiram esses grupos. É porque o que me chamou a atenção é que o documento que a gente recebeu veio algumas definições do que quer dizer cada um daqueles grupos. Certo? E aí eu gostaria de saber se tu está usando esses conceitos para fazer o treinamento como vocês estão abordando isso nesse caso já que vocês deram o conceito para gente e como isso está sendo implementado. No caso se o conceito está sendo levado de consideração na parte do agrupamento ou só entrando depois seria isso no agrupamento

Pesquisador

No momento não mas isso é uma coisa também que a gente estava é estava analisando se isso não. não poderia meio que dar mais contexto ali na hora da definição do grupo não daria mais contexto para ele tomar uma decisão melhor. Mas é uma coisa que a gente não está implementando agora mas também pensou pensando por uma próxima versão por exemplo.

Participante 1

Beleza é porque eu acho que até uma análise análise contava o que eu pensei na perspectiva de que quando eu estava analisando eu como ser humano, eu estava olhando muito para o conceito que vocês disponibilizaram para a gente. Isso acaba influenciando na

nossa análise, que a gente tem o contexto do que quer dizer cada um daqueles grupos, já que vocês definiram, e como esses requisitos eles vão ser classificados. E aí eu acho que isso vai muito influenciar de como a gente vai categorizar esses requisitos, que é até um ponto que quando a gente entra. Nessa parte tem algumas eu também tenho algumas observações que eu acho que é importante a gente destacar. E essa questão também de quando eu fui classificar, eu fiquei na mesma dúvida que o pessoal levantou. se um requisito pode ser de mais de um grupo, porque tem uns requisitos, na minha opinião, que eles acabam se esbarrando e eu acho que algo a gente, você pensar nesse caso, né, para sua pesquisa ou botar algo com uma limitação, mas acho que quando a gente entrar na classificação. Eu posso descrever melhor.

Pesquisador

Certo, então vamos. Então vamos para a parte dos grupos, efetivamente. Então, para facilitar, pessoal, eu fiz aqui um mapa mental para a gente não ter que encarar o forms. Então eu fiz aqui um mapa mental sobre cada um dos grupos. E aí, deixa eu ver se eu abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver, né? Cada um dos grupos. Então basicamente eu peguei aquele form que vocês receberam e aí eu peguei só o requisito e eu coloquei até mesmo na mesma ordem, né? E aí vamos entrar que efetivamente nas respostas, né? Só ressaltando que apesar de já ter identificado algumas coisas, mas eu vou pegar algumas respostas, eu não vou dizer quem fez e não precisa se identificar, mas é só para dar mais elementos para discussão, certo?

Pesquisador

Então, primeiro, vamos para o grupo de services. Primeiro, com relação ao services, a gente teve, vocês tiveram, melhor dizendo, unanimidade e de pertencimento entre quase todos os requisitos. E aí, o único que teve discordância foi com relação ao requisito 3, que seria esse requisito. E aí uma coisa que vocês já adiantaram mas é que agora eu gostaria de trazer mais para discussão foi com relação a que foi levantado nos comentários sobre esse pertencimento que um requisito poderia pertencer a mais de um grupo. E aí eu queria saber agora efetivamente de vocês se essa realmente é uma percepção que vocês têm que

realmente alguns requisitos podem participar de mais de um não é nem de mais de um grupo mas ter mais de uma característica melhor dizendo. E aí eu queria começar agora pelo Participante 3.

Participante 3

Bom, pelo que eu entendi da definição do que seria um service, são realmente, como você foi bem objetivo ali, funcionalidades, features que o sistema vai prover. Eu acho que a maioria desses requisitos que foram encaixados nesse grupo, eles estão realmente relacionados à funcionalidade desse sistema IoT que está sendo planejado. Considerando essa lista de requisitos. Com relação ao requisito 3, que ele fala um pouco dessa parte de criptografia para proteção de dados, eu fiquei realmente na dúvida se realmente isso seria uma funcionalidade do Sistema ou seria algo que entraria na característica data, porque está falando... sobre atividades necessárias para tratar os dados capturados do ambiente. Quando você... Uma feature seria capturar dados, e a outra seria coloca-los de forma criptografada. Então, na minha interpretação, isso é uma forma de você tratar esse dado.

Aí foi o que me gerou uma dúvida, se agora, como também teve a percepção aí dos outros colegas aqui, que podem ter mais de uma característica, esse requisito poderia ser classificado em mais de uma característica consequentemente. Aí eu não sei se o problema estaria na especificação do requisito, ou se de fato ele, o foco dele na verdade é o tratamento do dado, porque uma segunda parte está falando aqui, que ele deveria detectar e alertar o usuário sobre atividades suspeitas, aí eu já vejo isso como, de repente, um segundo requisito, entendeu? Uma coisa é você tratar ele como... implementando criptografia para poder ver a proteção de dados. E outro outro ponto seria você emitir alertas. Eu já vi isso como uma funcionalidade mas seria um outro requisito assim na minha visão por isso que eu fiquei um pouco confuso especificamente nesse requisito. Pode falar Participante 4.

Participante 4

Beleza. Esse era um comentário Participante 1. Alguns requisitos eu fiquei em dúvida também. Vocês definiram esse requisitos, porque alguns parecem que em um único requisito a gente tem mais de uma funcionalidade. Está relacionado a mais de uma característica, e me veio logo isso à cabeça, porque tem alguns aí que falam de algo que são relacionados,

são funcionalidades relacionadas, mas que seriam funcionalidades poderiam estar descritas em requisitos diferentes, sabe? Só para complementar eu, desculpa.

Participante 3

Eu acho que seria isso que o Participante 4 falou e é por isso que eu te perguntei mais cedo, Pesquisador,

como que esse processo era feito para eu saber se talvez o problema estava no exemplo que estava sendo usado, porque acabou juntando duas informações. Na hora de você descrever aqui, explicar o que é esse requisito, para mim, apareceu que na verdade eram dois requisitos complementares aí, que poderiam ser tratados de forma separada.

Por exemplo, acabou entrando nessa classificação Service porque considerou a segunda frase. A segunda frase está mais para realmente, de fato, uma funcionalidade. Mas, de cima, até pegando um gancho no que o Participante 1 colocou, eu vejo mais como um requisito não funcional, então seria tratado diferente. Por isso que eu fiquei na dúvida, especificamente nesse requisito. Certo, vou só dividir rapidamente as coisas.

Pesquisador

Vamos primeiro tratar sobre os grupos, porque essa questão de ser não funcional ou não, a gente pode tratar um pouquinho depois, que aí eu vou com base nas respostas. Também tiveram algumas outras que relataram isso. Mas primeiro vamos com relação à discussão sobre se um requisito poderia ter mais de uma Poderia ter mais de uma característica ou não. E aí Participante 4 vai falar mais alguma coisa com relação a isso que ele comentou na fala do Participante 1.

Participante 4

Não acho que esse é o ponto. Como você falou de não funcional o mais para frente. Eu acho que eu comentei isso também lá e realmente esse é o ponto que mais me chamou atenção

em alguns alguns requisitos que quando eu vi fui ver que era. O objetivo é a identificação de requisitos funcionais. Quando eu vi alguns aspectos de requisitos não funcionais, isso me chamou atenção. Com relação a esse pertencimento, eu acho que o que eu tinha falado ainda há pouco, tem alguns requisitos que estão grandes demais, que podem abarcar mais de uma funcionalidade. Talvez por isso, gera essa confusão em relação a que grupo, não sei, que grupo pertence de fato.

Pesquisador

Participante

2?

Participante 2

Então, eu não sei se eu tive dúvida especificamente nesse requisito, né? Porque pegando o gancho também do Participante 3 aí, eu levei mais em conta ali o service é qualquer funcionalidade do sistema. Então, assim, ele vai estar quase em todo o teu sistema IoT. em relação a requisitos, o que vai ser a funcionalidade? Por mais que você utilize, por exemplo, a algoritmo de criptografia ou vai utilizar algum outro requisito não funcional, ele ainda vai ter a funcionalidade ali. E especificamente em relação a esse requisito, eu olhei mais no final, que ele deve ter alguma coisa para detectar e alertar. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei na dúvida de ele vai detectar e alertar, aí que vai vir aquele problema de sobreposição. Será que ele não poderia ser também já que ele tem que alertar e detectar alguma coisa relacionada a action? Entendeu? Na dúvida, eu não lembro bem se eu classifiquei ele de fato como um service, ou se eu coloquei algum comentário em relação a especificamente a esse requisito, mas olhando agora, pegando aí também um gancho dos meninos. A segunda parte do caso do alertar, o alertar vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que enviar, sei lá, uma mensagem para o usuário, um e-mail, alguma coisa, ou startar alguma coisa. Será que não poderia ser um action? Porque eu fico na dúvida, como é que você descreve, por exemplo, um requisito de outra característica, por exemplo, ecossistema? Eu não tenho, como posso falar, experiência nenhuma em relação a ecossistema, ou um requisito botado para o sistema. Como seria, no caso, a especificação de um requisito para essa característica?

Pesquisador

A característica de ecossistema, pelo que a gente levantou das definições, seriam requisitos que estivessem atrelados, por exemplo. Vamos supor que fosse um requisito que fosse a conexão de dispositivos de plataformas diferentes. Aí ele considera o ecossistema como sendo plataformas diferentes ou ambientes diferentes. E mais nesse sentido de plataformas diferentes que vão se associar para aquela aplicação ter alguma especificidade.

Participante 2

Mas pegando aí então agora essa primeira parte que ficou um pouco mais claro do ecossistema, aí também só a primeira parte, por exemplo, a aplicação deve aí claro criptografia para transmitir para dispositivos, que de acordo com o teu conceito e a tua definição de ecossistema, que pode ser dispositivos, cadê os dispositivos IoT, protocolos de plataforma. Então, pegando essa parte do dispositivo com a parte da Cloud, também poderia ser classificado, por mais que seja fracamente, digamos assim, se fosse uma escala com ecossistema também, esquece a segunda parte que deve detectar e alertar. Você não acha? Eu não sei, estou só perguntando.

Pesquisador

Então tu acha que também concorda com a situação de que esse por exemplo seria um caso de requisito que tem duas características ou tem mais de uma pelo menos.

Participante 2

Eu concordo que olhando ele tem mais de uma característica, não é especificamente só serviço. Porque como eu penso o serviço, como qualquer funcionalidade do sistema, ele acaba que talvez vai se transversar a outras características. Ele pode estar na parte de troca de informações, alguma outra coisa ali, de outra característica de ação também. O sistema deve atuar assim que também tiver alguma coisa. Assim que o ser humano entrar na sala, o sistema tem que acender a luz. é uma funcionalidade do sistema ao mesmo tempo que ele

vai atuar, entendeu? Então são duas características diferentes. Como é que eu vou distinguir isso? Como é que... Já que eu acho que lá no no forms a gente dava uma, né? Ele já tava classificada ali, pré-classificada pelo menos. Não sei. É apenas perguntas que pra mim talvez não tenha ficado tão tão claro no início que agora a gente vai discutir.

Pesquisador

O mais importante, pelo menos nesse momento, é essa questão de poder ter ou não, ou identificado, que foi identificado pelo menos em alguns, é isso de ter mais de uma.

Participante 2

Sim, basicamente é isso. Eu também concordo em quebrar o requisito, talvez fique melhor para facilitar a divisão, Essa categorização das características. Segundo, para mim está de fato como serviço. mas também pode estar como classificada como uma ação, né, que ele vai ter que avisar ali alguma coisa sobre atividade de suspeitos.

Pesquisador

Certo. Então para encerrar essa discussão pelo menos do essa mais de uma característica passar para o Participante 1.

Participante 1

Tá, eu acho que o meu ponto que o que mais me chamou a atenção é mais a questão de ser um requisito não funcional e funcional. E eu acho que se eu penso muito na, por mais que a gente vai discutir logo à frente, a gente vai se aprofundar mais, mas isso acho que vai impactar muito na hora de você classificar esses requisitos. E essa questão de poder ter mais de um grupo, por exemplo, principalmente se serem requisitos, Acredito que vai muito vai muito na linha de como tu tá fazendo essa análise porque eu não sei se você tá usando palavras chaves ou frases para você poder identificar. Talvez não há muito que fugir de que um requisito pode pertencer a mais de um grupo porque são palavras ali que acabam influenciando até mesmo na forma de escrita. Eu acho que isso vai muito recair naquela ideia de que talvez seja necessário desmiulçar esse requisito e mais específico. E eu não sei

também se a ideia da tua técnica, por exemplo, é que se dê apenas uma visão muito geral de um possível requisito e que o ser humano tem um papel de desmiulsa esse requisito mais específico, por exemplo. Talvez eu não sei se essa é a ideia de você ter uma visão Ah, eu tenho a visão de que isso pode ser um possível requisito desse determinado grupo e entra a gente como profissional para desmiulsa e descrever de forma mais detalhada. Isso recai muito ter uma ideia de que, por exemplo, esse texto de requisito, a depender de como ele vai ser escrito, pode ser, ser especificado como um requisito funcional, ao mesmo tempo que a gente pode especificar como um requisito não funcional. Acho que vai muito nesse papel de qual é o objetivo real, se é dar uma visão de um requisito bem fechado, o profissional vai consultar e já vai tomar a frente de que aquilo pode ser uma mudança, pode ser um requisito. Ou se vai ter o papel, a depender de como a sua técnica vai ser vendida, se isso vai servir como apenas uma entrada de que a gente vai analisar esse possível requisito e desmiulçar ele posteriormente em requisitos mais específicos. E aí quem sabe eu acho que essa classificação ela seja mais forte. Eu não sei se vai ter por exemplo algum índice que esse requisito ele tem mais tendência para ser requisito de determinado grupo ou de outro grupo específico. Entendeu?

Pesquisador

Entendi. Então. Vamos passar para essa parte do não funcional, porque também foi comentado, não só nesse, mas vamos tentar concentrar essa discussão nesse primeiro grupo, que aí depois serve para os demais. Mas em alguns comentários ficou a impressão de alguns participantes, com relação a que um requisito específico poderia ser não funcional. E aí o que pode ter acontecido, por exemplo? Pode ter acontecido que naquela parte da classificação automática algum requisito não funcional tenha passado. E eu queria saber se realmente a impressão de vocês é que tinha alguns, vocês já falaram aqui no grupo 1, que tinha pelo menos aqui no grupo 1 a predominância que a concordância de que tem esses requisitos não funcional mas que se vocês veem em relação ao restante dos requisitos. Porque a ideia realmente são os requisitos funcionais, vamos começar por ti Participante 1.

Participante 1

Tá beleza. A gente pode falar desse grupo ou de outros grupos também ou de forma geral. É de forma geral logo a gente concentra tudo nesse momento. Bom e analisando acho que eu não tenho problema de falar de que eu fui um das pessoas por exemplo que nesse terceiro requisito eu apontei como um requisito não funcional porque eu identifiquei que embora ele seja importante relacionado ao requisito ele está mais relacionado à segurança do sistema que eu vejo mais como um aspecto transversal e está mais diretamente... que pode estar relacionado ao serviço oferecido, mas da forma que ele está descrito, ele se apresenta como um requisito mais não funcional. Aí, outro requisito falando de outro grupo, por exemplo, foi o grupo de Things, por exemplo. Eu identifiquei que existe o Requisito 2, que ele fala muito da questão da interface, que ela deve ser responsável e amigável para o usuário. Eu identifiquei que isso está mais ligado a um requisito não funcional do que um requisito funcional. Isso porque eu vi numa perspectiva mais de interface e usabilidade do que diretamente algo relacionado às coisas, com foi o objetivo e a definição que foi dada. Então, fazendo uma análise mais geral, assim do que a análise é dos requisitos, eu identifiquei requisitos mais funcionais do que não funcionais. Então, eu posso dizer que a tendência dos grupos de requisitos que tu tem, eles são mais relacionados aos requisitos funcionais do que não funcionais. Claro que é natural que algum requisito tenha passado como não funcional. mas eu acho que a maioria dos requisitos é não é funcional nesse caso.

Pesquisador

Participante 4.

Participante 4

Acho que eu sigo um pouco do que o Participante 1 falou e talvez, acho que o Participante 2 falou isso também anteriormente. Novamente é pela forma como os requisitos foram especificados. Tem requisitos aí que têm funcionalidades, né, então são requisitos funcionais, mas no geral tem algum detalhamento que trazem características de qualidade, que trazem restrições, que aí gera essa impressão também de requisitos não funcionais.

Então, basicamente, eu entendo que, em alguns casos, o problema está ali, nessa junção, e em alguns casos, como esse que o Participante 1 acabou de mostrar, pode ter sido classificado, agrupado, classificado como um requisito funcional de forma passou entre os funcionários. E no geral também entendo que a maioria são requisitos funcionais, tipo, ressaltando esses pontos que eu acabei de falar, no geral eu vi isso, então esse foi o cenário que eu identifiquei no experimento, por exemplo.

Pesquisador

Participante 2?

Participante 2

É, assim, não tem muito o que falar nesse momento, né, em relação a não funcionalidade, como eu falei mais cedo, acaba que fica se tornando uma coisa transversal, né, é difícil de fato ali a gente definir um requisito funcional de sistemas IoT, tirando os requisitos não funcionais, assim. É, porque você acaba também que entra a gente, por exemplo, no grupo, né, a gente acaba classificando as minhas novas características. como não funcionalidade, né? A gente acaba chamando também de aspectos não funcionais, que por exemplo, Smartness, inteligência. Inteligência não é um requisito funcional, entendeu? A gente classifica ele também talvez não como um requisito não funcional, mas como um aspecto. Acho que chamar as Smartness de um requisito não funcional talvez seja forte demais. Então a gente acaba chamando essa parte, algumas partes, né? Tanto da data, por exemplo, também. Action, tudo isso a gente acaba chamando de aspectos não funcionais, né, que pode estar associado a algum algum outro requisito não funcional, por exemplo. Eu não cheguei a esse detalhe também aqui, né, de colocar, eu acho, alguma questão de não funcionalidade especificamente falando, porque eu entendo que há um eu entendi, né, pelo menos que há uma junção de coisas, dos requisitos, né você estava tentando mostrar as funcionalidades dele. Então, assim, por exemplo, pegando esse terceiro requisito aí, né, da criptografia, no final você mostra a funcionalidade dele, né, que o sistema vai lá alertar alguma coisa do tipo, entendeu, deve alertar. Então, assim, eu não fiz essa parte de análise bem profunda nesse sentido da não funcionalidade. Na verdade, eu não levei em

consideração a não funcionalidade, ok? Assim, mas é isso nesse momento.

Pesquisador

Participante 4.

Participante 4

Só para de repente acrescentar no que o Participante 2 falou. Possivelmente na hora de vender essa ferramenta ou de fato todo esse processo que a gente está passando seja na tua dissertação ou no artigo. Talvez especificar melhor com explicar melhor na verdade como esses requisitos foram especificados e o que foram levados em consideração e justamente muito específico de IoT, trazendo essa ideia, como o Participante 2 falou, de aspectos não funcionais,

dessa transversalidade, e que isso para o teu contexto é importante, por isso os teus requisitos trouxeram esse tipo de coisa. Então, de repente, ter essa explicação ali, caso tivesse lá no questionário, a gente poderia já ter entendido de cara, então, tipo, já ter passado. Novamente o grupo também serve para auxiliar e ajustar para melhorias nesse processo.

Pesquisador

Certo, pode falar Participante 3.

Participante 3

Eu concordo com a visão dos três, Participante 1, Participante 2 e Participante 4. Eu acho que realmente tem essa questão da transversalidade entre as características e a forma como os requisitos foram especificados. Aí eu fiquei curioso aqui se esse conjunto de requisitos você criou especificamente para fazer esse experimento ou você pegou de algum projeto real?

Pesquisador

Não, ele foi específico para o experimento.

Participante 3

Ah, entendi. É porque quando eu fui lendo eu pensei muito assim em como a minha equipe trabalha no dia a dia com requisitos e tal e a gente pensa muito na questão de você poder testar o requisito. Então a gente vai desmembrando cada vez mais em requisitos menores para facilitar essa atividade, tanto de implementação e de teste, para saber se eu consegui de fato implementar aquele requisito e conseguir fazer as verificações necessárias. Então por isso que muitas das minhas respostas ali no campo de comentários Ah, ok, eu concordo que essa classificação, mas será que esse requisito, na verdade, são dois requisitos? É igual, por exemplo, a gente fala ali de um deles que é de fazer backup e outro de restauração. A gente pensa que na parte de implementação, uma coisa é você permitir que o sistema faça backup. Outra coisa é restaurar, porque são outros testes, são outras atividades que você vai fazer de fato para saber se a funcionalidade que você implementou vai de fato atingir o objetivo que está descrito no requisito. Por isso que eu fiquei assim e fiz essa pergunta mais cedo, qual era a lógica para essa classificação? Se tinha realmente ações, palavras-chave, por exemplo, verbos que, como é precisamente o texto, eu fiquei pensando, verbos que indicam ação, eles estão mais tendendo a ser algum tipo de funcionalidade. Foram algumas dúvidas que eu acabei levantando, mas agora com... com os colegas compartilhando a visão deles, eu entendo um pouco como é que é a especificação para esse universo do IoT e concordo que também tem essa transversalidade que, se você deixando mais claro quando você for apresentar esses resultados, seja para a sua própria defesa ou para periódicos no futuro, eu acho que é válido então deixar isso mais claro. É mais nesse sentido mesmo, Pesquisador.

Pesquisador

Certo. Algum comentário mais sobre o grupo de services? Não, passando para a discussão sobre o grupo de Things. Nele houve uma unanimidade com relação de pertencimento ao grupo com relação ao requisito 1 e um predomínio com relação ao requisito 3. E aí o que tinha separado com relação a requisito 2 o Participante 1 já até abordou nessa discussão que a gente fez sobre, que vocês fizeram sobre essa presença de requisitos não funcionais que ele falou, ele comentou sobre com relação à interface, e aí seria mais um aspecto que ele entende como não funcional, aí na discussão a gente percebeu que é o que a maioria também entende, e aí eu queria saber se tem algum comentário mais sobre esse grupo de Things, dos objeto IoT.

Participante 3

Não, os únicos comentários que eu fiz ali no campo, não sobre a classificação, mas sobre a descrição do requisito mesmo, mas eu entendo que aqui o foco é a classificação, então pra mim eu acho que foi o grupo que eu mais assim concordei e ficou mais claro essa classificação, só mesmo pra te dar esse feedback, os meus comentários foram assim, você pensa o que é uma interface amigável, qual o parâmetro de amigabilidade? É mais nesse sentido, mas não é o foco da classificação, entendeu? Então são comentários que eu fiz, mas no sentido de reflexão em cima do requisito em si. Mas a da classificação foi o que eu mais concordei mesmo com o resultado.

Pesquisador

Certo. Alguém mais? Participante 4?

Participante 4

Eu acho que como. possivelmente você vai depois na hora de codificar, vai organizar isso em grupos, em características, vale a pena a gente destacar que muitos dos comentários que a gente já fez para o primeiro, como você já tinha falado, vão se refletir em outros, como a história de ter mais de um ali, dessa análise que a gente fez anteriormente. Então só para

também destacar isso. para que quando a gente for analisar os comentários anteriores, fica claro na transcrição, na gravação, que também muitos deles se refletem aos outros grupos, ok?

Pesquisador

Ok. Participante 2 e Participante 1? Participante 2?

Participante 2

Eu acho que eu não tenho muita dúvida, não, em relação a especificamente essa característica.

Pesquisador

Certo, então passando agora para o de dados, que aí como o Participante 4 já falou, tem algumas coisas que se refletem em dados, né? Mas com relação à avaliação mais global, né? Houve unanimidade de pertencimento para o requisito 1 e requisito 4, e aí há uma discordância entre o 2 e 3, né? Alguns acham que pertence, outros acham que não. E aí dentro, com relação ao requisito 2, por exemplo, um participante, de novo, não precisa se identificar,

mas ele considerou que esse requisito trata mais com relação à automação e às regras que vão definir essas configurações de automação não efetivamente sobre os dados. E aí o que eu queria saber era quem concorda e quem discorda com relação a isso, que esse requisito aqui não teria muito a ver com dados, ele teria mais a ver com as configurações. E aí eu queria saber se alguém concorda, quem discorda, porque depois eu terei uma outra coisa com relação a isso. Mas primeiro, quem concorda e quem discorda?

Eu concordo que o 2 tem a ver com a configuração.

Participante 1

Eu concordo que o 2 tem a ver com a configuração e tá mais uma categoria, talvez pra serviço.

Pesquisador

Certo. Mas alguma coisa, Participante 2?

Participante 2

Eu não sei se o 3 eu colocaria ele como dado também, porque dado pra mim é aquilo que eu obtenho, né? Deixa só eu dar uma lida novamente na definição, são atividades e tecnologias necessárias para tratar os dados capturados de outros dispositivos. E de outros dispositivos como análise e processamento. Então, primeiro, o que o sistema deve permitir o usuário criar a automação, acho que é papéis que definem como os dispositivos vão se comportar, acredito que não seja bem, no meu ponto de vista, a definição de dados. Para mim dados é de fato aquilo que eu vou pegar, vou processar, talvez, e tratar. Basicamente é isso. Então, acredito que não eu não colocaria nessa categoria nesse momento.

Pesquisador

Mas só o dois tu colocaria em services, foi isso que tu falou, né?

Participante 2

É assim, ainda não sei bem, o três talvez alguma coisa relacionada à interação também, não sei. Tem que olhar bem agora que eu acabei não pegando o forms e esqueci, não sei se coloquei alguma coisa em relação a isso.

Pesquisador

Certo. Pode falar Participante 3.

Participante 3

É que eu só queria pegar um gancho na fala do Participante 2, porque eu também fiquei, Apesar de que no 2 eu não tive essa discordância no momento que eu prestei o formulário, mas

diante do que ele falou, realmente assim, você dá permissão para criar algum tipo de customização, poderia ser algum tipo de serviço mesmo, pensando nesse sentido. Porque quando eu li a definição do que seria data, eu fiquei imaginando assim, são formas de você... processar o dado e representar algum tipo de visualização, coisa que você mude a característica do dado, mas não envolva a coleta em si dele. A coleta seria algum tipo de serviço, mas a forma como o sistema vai tratar esses dados depois, seja para gerar algum histórico, seja para gerar alguma forma de informação a partir desse dado. Então eu pensei nesse sentido. Aí ali quando falou questão de eventos e condições no Requisito 2, eu pensei nesse sentido assim, como que ele representa essas informações para o usuário ali no sentido de como ele vai preferir ver esse dado, ver esse resultado. Então, é por isso que eu acabei considerando a parte de dados ali, mas concordo com o Participante 2 que se você for analisar como um tipo de serviço também poderia ser a partir do momento que isso é uma funcionalidade. Com relação ao 3, eu também tive a mesma percepção, porque eu fiquei na dúvida se isso não seria uma interação, a partir do momento que ele vai estar interagindo com outros tipos de dispositivos para obter essas informações externas, né? Que é... As informações, assim, de temperatura, até para poder fazer esse ajuste automático ali de aquecimento, de resfriamento, baseado no que são dados externos. Foi a dúvida que acabou me gerando aí quando eu leio esse três. Mas aí quando a gente pega essa discussão que a gente já teve com relação ao grupo um essa transversalidade e tal. Por isso que acaba ficando um pouco confuso essa parte de classificação se realmente seria alguma coisa de dados porque aqui ele está interagindo no caso falando três com dispositivos externos. É mais só para estender um pouquinho o ponto que o Participante 2 levantou aqui.

Pesquisador

Então só com relação ao dois, Participante 2 e Participante 3 concordam que ele não seria de dados e que possivelmente seria sévices é isso né.

Pesquisador

Participante 1.

Participante 1

Eu vejo que seriam duas coisas, entendeu? Poderia ter essa parte dos dados, a partir do momento que você pensa na forma em que a pessoa quer visualizar o dado, mas também tem essa parte que o Participante 2 comentou de, a partir do momento que você dá a funcionalidade de customização, poderia ser um serviço também. Então eu vejo que poderia ter duas características.

Pesquisador

Entendi. Participante 4.

Participante 4

Bom, essa eu acho que foi a parte que estava lembrando aqui nos comentários, que foi a que eu realmente fiquei com muita dúvida, tanto com relação à definição da característica, seja porque eu não entendi exatamente o que estava sendo considerado como dados no sentido de, acho que alguém até comentou agora a pouco sobre a coleta de dados, então se tu tá falando de temperatura, então tá tendo alguma coleta, esse armazenamento, e quando tu lê alguma coisa ali, tu diz análise e processamento de dados, então eu fiquei meio, fiquei na dúvida, então essas duas considerando as discussões aí também está mais focado na

funcionalidade, então, né, no serviço que oferece, né, só que também tem a história de interação, né, porque tem outros dispositivos que ele, porque está se relacionando. E aí, talvez a gente entre e comece uma discussão que realmente ela acontece na área de requisitos que é relacionada à forma de especificar um requisito, porque... nota que muitos dos nossos comentários podem estar relacionados a isso, a forma que esses requisitos estão ou mais juntos, juntando mais de um do que uma visão de alguém de um pra um, de alguém pra alguém pode estar considerando. Então, por isso também, como sugestão, seria até de repente fazer essa análise em cima. Será que ele está, quando ele está classificando, está buscando o que está mais presente, ali o que está mais presente não, talvez esteja chamando mais atenção no requisito, que foi um pouco de, eu acho que do que o Participante 3 falou na hora dessa classificação, ou e a gente quando está olhando agora, a gente está analisando de uma maneira mais ampla, então, de repente, por isso que a gente consegue ver aí duas ou até geralmente duas categorias diferentes, duas características diferentes. Então eu acho que é um pouco disso, mas também é algo que acho que não tem muito como fugir, não. Eu acho que é uma limitação que qualquer técnica, qualquer realmente vai ter de análise na escrita de requisitos, em linguagem natural.

Pesquisador

Certo, é Participante 1.

Participante 1

Bom, eu acho que eu fui uma das pessoas que classificou como não do grupo, acho que esse segundo requisito, embora ele envolva a configuração de ações que acaba sendo baseado nas condições do ambiente, eu acho que ele foca mais na automação das regras do comportamento do dispositivo, nesse caso, pela descrição dele, ao invés de tratar diretamente com processamento análise dos dados. Por isso que eu classifiquei ele como não, que não faz parte desse grupo. Acho que ele está mais ligado, se a gente for analisar a descrição, mais ações, há eventos que vão acontecer ali, que devem ser configurados nesse caso. Já esse terceiro requisito, eu até botei lá no meu comentário que ele lida mais com integração serviços externos pela descrição dele, mas ele não foca também diretamente no tratamento ou análise dos dados. ele acaba envolvendo mais a questão da conectividade,

integração com serviços externos, que, na verdade, ele não traz essa característica que poderia ser até uma característica de dados. Aí, olhando para a tua descrição da definição de ecossistema de acordo com o que tu definiu, talvez recaia nessa característica, uma vez que existe usuários interessados, existe também essa questão de você integrar com mais de um ambiente. Isso pode trazer uma característica do que você trouxe como definição de ecossistema. Mas esse grupo em si, eu não senti tanta dificuldade de entender até pela definição e também pelo que você descreveu. Eu acho que vai muito nessa linha do que o Participante 4 falou. Acho que é uma dificuldade não somente, não é algo relacionado ao seu trabalho mas é na engenharia de requisito mesmo a forma da descrição. Pode ser uma limitação que não tem muito o que fugir. Eu acho que a questão é de evoluir, eu acho que, principalmente, para o mestrado, que é o teu objetivo, eu acho que está bem alinhado para o que tu pretende entregar, mas essa perspectiva dos requisitos eu vi mais como apenas esses dois requisitos demais eu achei bem descrito e conciso com a definição disso que foi dado, entendeu?

Pesquisador

Certo, então com relação ao grupo de Data, acho que foi isso. Se alguém tiver mais algum comentário, a gente passa para o próximo. Então vamos para o Interaction, que é o que com relação à resposta de vocês foi o que foi mais dividido. Ele teve uma unanimidade de pertencimento para o requisito 1, então todo mundo considerou que o requisito 1 tem a ver com interação, e a maioria de vocês consideraram o requisito 6 também como interação. Com relação aos requisitos 2, 3 e 4 seriam esses, há uma dúvida e aí o que eu queria saber com relação a vocês é porque a dúvida que há é muitos relataram, boa parte de vocês relatou que trata sobre interação. entre algumas coisas, mas não é efetivamente sobre os objetos IoT que é a definição de interaction. E aí eu queria saber se a dúvida surgiu com relação à definição que foi passada com relação a vocês. São duas coisas na verdade. Primeiro, se vocês concordam que eles tem a ver com interação. Alguma coisa está interagindo com outra nesse sentido. E a outra coisa é se essa interação ela existe baseado na primeira resposta mas ela não está de fato com relação a objetos IoT. Entendeu

Participante 4 que eu perguntei?

Participante 4

Calma lá, eu entendi a segunda parte, vou começar por ela então. Lá você, eu acho que na tua definição de interação você coloca lá com os dispositivos, aí o IoT precisa se comunicar mutualmente. Então esse mutualmente ali é importante. E aí quando você fala, por exemplo, nesse terceiro aí que você fala que a aplicação deve incluir um mecanismo de feedback para reportar bug, sugestões e esse canal de suporte para aí problemas com não ficar claro para mim qual é, quais são de repente esses dispositivos, mas pode ter sido. Eu lendo, eu não lembro se foi isso que eu analisei lá, mas eu lendo agora me chamou a atenção isso, mas pode ter passado alguma coisa aí por mim, então, no geral, eu vejo essa dificuldade nesse entendimento, entendeu?

Pesquisador

Entendi. Participante 2? é primeiro entendeu a relação a pergunta era esses três requisitos foram relatados que eles têm a ver com interação entre alguma coisa mas não efetivamente entre os objetos IoT. E aí a dúvida é se de fato a primeira afirmação é verdade estava numa interação e se a segunda dúvida é se de fato essa interação que está havendo não é entre objetos.

Participante 2

Então vamos lá, na definição é que o dispositivo já deve se comunicar mutuamente. Eles estão entre eles, certo? Tá, beleza, daí entendi, então estamos na mesma página. Então, nesse primeiro requisito aí, o sistema deve prover características de monitoramento, de energia, uso de energia, beleza. Mas aí, os usuários devem ser capazes de ver o histórico. Eu não entendi bem como isso seria uma interação. Olhando agora nesse ponto. Uma interação, por exemplo, seria um dispositivo enviar, por exemplo, alguma coisa pro broker. Pra mim seria uma interação. Entendeu? A captura de um dado e está enviando pro broker. Já que tu meio que excluiu usuários da interação, acredito que o primeiro não esteja categorizado esse grupo de requisitos aí. Esse requisito não está na interação. Beleza? Não sei se concordam, não sei se eu concordo também.

Pesquisador

Alguém concorda pessoal, alguém discorda?

Participante 4

É, eu também entendo nessa ideia do usuário um pouco do que o Participante 2 falou aí no final, já que está excluído, né, então onde é que a gente vai encontrando essas interações não tão claras, de repente, algumas.

Pesquisador

Pode falar Participante 1.

Participante 1

Bom eu quando eu fui esse grupo acho que eu mais procurei com mais atenção. Acho que a minha avaliação ela foi muito foi muito numa perspectiva de eu imaginar quando eu fui ler cada um desses principalmente do segundo terceiro e quarto acho que foi grande que teve a concordância quando eu fui ler ele eu procurei pensar muito numa perspectiva de que pela descrição que está bem vaga e abrangente. é necessário que tenha interação e para que exista essa interação entre o dispositivo para ter ação do usuário. Então, eu olhei muito nessa perspectiva pela descrição do que você descreveu. Então, a minha visão foi muito aquilo de que esse requisito lhe dá mais uma visão bem abstrata de que vai existir uma conectividade. Em seguida, pode vir ter ação do usuário para configurar ou para visualizar aquilo. Então acho que por isso foi esses três requisitos, se não me engano, eu não lembro de cabeça se eu classifiquei como do grupo, mas acredito foi do grupo, mas porque eu olhei mais nessa perspectiva. Por isso que eu falei que recai muito naquilo que eu falei logo no início. Vai depender muito de como você vai desmilçar esse requisito e se essa é a ideia do teu trabalho de apenas dar uma visão bem geral de um possível requisito que pode ser

descrito de forma mais detalhada. Então eu olhei muito na perspectiva de que pode assim ter uma interação pela sua descrição bem abrangente do que você teve, que pode vir ação. Mas também me chama a atenção de quando o usuário entra. Por exemplo, o pessoal falava dos primeiros requisitos. Mas o que eu me apeguei foi muito do quê? Vai ter a interação, em seguida vai ter a interação também do usuário de acordo com o que vai ser retornado, já que pode ter uma possível interação entre os dispositivos e ele vai retornar alguma coisa para o usuário. Mas foi essa a visão que eu obtive desse grupo, entendeu? Que eu tive desse grupo.

Pesquisador

Certo, acho que tá faltando o Participante 3, né?

Participante 3

Isso, a minha visão foi muito parecida com a do Participante 1, quando eu li, inclusive, os mesmos requisitos, o 2, o 3 e o 4. Eu fiquei pensando muito na interação com que dispositivos o sistema interagiria, já que era. Porque se a gente analisa o requisito 1 e o 6, se eu não me engano, eles estão bem claros aqui, os tipos de dispositivos e os tipos de conexão que devem ser feitas para poder ter essa interação. Então, o que acabei até pensando assim, não sei opinar aqui, foi nesse sentido assim, o que ele precisa interagir ou com que dispositivos ele precisa interagir para chegar nessas ações que o requisito está dizendo. Então, foi esse tipo de dúvida que acabou me gerando aqui, indo com esse olhar de interação.

Pesquisador

Entendi. É então pessoal sobre isso. Encerro aqui com relação a esse grupo mas se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Sobre Interaction. Talvez pode falar.

Participante 2

Eu acho que talvez na definição ali colocar não só os dispositivos interagindo entre si, então colocar com outras pessoas também, com os usuários. Acho que fica melhor, mais claro na verdade, eu de fato excluí, eu acho. Eu coloquei também não sei opinar ali em relação a, por exemplo, o requisito que o usuário deve ser capaz de ver histórico interagir, porque ele está interagindo, de fato. Por mais que seja indiretamente o sistema, por exemplo, seja totalmente independente, ainda vai ver uma interação indireta com o usuário também, entendeu? Então assim, sempre vai haver interações. Isso é obrigatório, né? Tipo mandatório. Mas, assim, como o usuário foi excluído e aqui tá o usuário nesse primeiro requisito, acho que acabou. Eu não sei se eu categorizei ele nesse sentido ou se eu coloquei não sei opinar, não lembro agora de cabeça em relação a isso. Mas levei mais em relação a isso em consideração, a definição do que tava no PDF.

Pesquisador

Pode falar, Participante 1.

Participante 1

Sobre o requisito 5, foi o que eu coloquei como discordância, porque, segundo a sua definição, interactions são interações com dispositivos IoT. Eu não sei qual tipo de parâmetro que foi utilizado para colocar ele nesse grupo, porque ele está falando da questão de mecanismo de feedback para usuários. Então, assim, se tiver alguma interação, é mais interação com usuários, não é mais interação com outros dispositivos. Então, a partir do momento que você está falando de capturar feedback, eu pensei isso como uma funcionalidade. Então, se eu fosse classificar esse requisito, eu colocaria como um tipo de serviço. Foi o único que causou estranheza estar nesse grupo, sabe?

Pesquisador

Pode falar, Participante 2.

Participante 2

Rapidamente, agora olhando bem aqui, também, pedindo ajuda do Participante 3 junto com Participante 4 e Participante 1. Esse último aí, por exemplo, ele seria fato também interação, porque assim, é interação entre dispositivos e tudo mais, a gente tá falando do protocolo de comunicação. Não poderia ser classificado também como ecossistema? jogando ecossistema porque eu vi ali que é uma emaranhada de usuários, protocolos, dispositivos e tudo mais não poderia ser, olhando nessa perspectiva. Porque na tua definição de, particularmente interação, tu fala, tu deixa específico, né? Dispositivos IoT. Tu não fala de protocolos como tu fala, por exemplo, em ecossistema ou heterogeneidade também, não sei.

Pesquisador

Pode falar, Participante 4.

Participante 4

Pensando aqui, eu acho que talvez ajustar a definição lá para ecossistema, focando até pelas dúvidas que o Participante 2 levantou aí, então, pode ser dúvidas que vão surgir também por muitas pessoas, até que estão mais ligados a IoT, né? Porque, por exemplo, lá você talvez deixar mais específico a questão da plataforma, a questão do desenvolvimento da coevolução em torno dessa plataforma, que aí traz mais uma ideia de ecossistema mesmo na definição da característica, para evitar, de repente, essa muita similaridade, quanto com a interação, quanto a heterogeneidade, então, de repente, ajustar a característica para diferenciá-las de uma forma mais específica.

Pesquisador

certo algum comentário mais pessoa não não Não tenho... eu queria saber se vocês tem algum comentário a fazer. Passando então para o último grupo, ele é muito simples, como

ele era só um único, ele teve a concordância da maioria pelo pertencimento. Se você tiver algum comentário a fazer...

Participantes

Não, não vou muito antes do comentário também.

Pesquisador

Então, pessoal, isso encerra a nossa discussão sobre os grupos. E aí, para a gente caminhar já para o final, eu tenho uma pergunta a fazer e aí cada um vai dar sua resposta. E depois eventualmente quem quiser complementar a resposta do colega fica à vontade. Mas a pergunta é. Esses grupos encontrados, eles, ou seja, passar por esse processo de receber uma lista de requisitos e encontrar uma certa quantidade de grupos, que nesse caso aqui foram cinco, né? Se esse processo de encontrar esses grupos, ele ajuda na compreensão dos requisitos de software e da aplicação efetivamente, com relação aquele contexto que foi passado para vocês. Então a pergunta é se os grupos encontrados ajudam na compreensão dos requisitos de software e da aplicação. E aí começar pelo Participante 1.

Participante 1

Bom, pelo pelos grupos, esses cinco grupos que você apresentou, acredito que ele ajuda muito, vai muito naquela perspectiva de que eu falei anteriormente, eu acho que é uma boa entrada, uma boa informação para o profissional que vai trabalhar com os requisitos. Acho que isso ajuda muito a gente ter uma ideia de quais são as interações, quais são os serviços, quais são os dados e quais são as ações que são necessárias, por exemplo, por um... um projeto ou um serviço que vai ser oferecido. Um grande exemplo é onde a gente trabalha no projeto lá no laboratório. A gente acaba lidando com vários tipos dessas características, esse tipo de requisitos. E se a gente tem uma visão de quais são os grupos de requisitos que aquele determinado serviço ou produtos ou sistema vai ter, é uma grande ajuda para a gente ter uma ideia de quais são os possíveis requisitos. E naquela perspectiva que eu falei, é uma boa entrada que a gente consiga ter uma visão dos requisitos também global e que a gente

possa, como papel do ser humano, agir em cima das requisitas e desmilçar de uma forma mais específica. Então, eu classifico que esses grupos podem se contribuir para a gente ter uma visão dos produtos e serviços.

Pesquisador

Participante 4?

Participante 4

Bom, eu acho que ajuda muito, eu acho que a gente sempre tem iniciativas de classificar ou agrupar aí os requisitos funcionais, que não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes eles são muito relacionados ao domínio, enfim, à aplicação. E então quando a gente tem já um conteúdo específico, como o IoT, e consegue definir características relacionadas a esse contexto e assim classificar os requisitos, isso facilita seja a estratégia de implementação, seja a organização, seja a gerência desses requisitos em projetos. Então, no geral, eu acredito que auxilia considerando esses aspectos. Beleza?

Pesquisador

Participante

2.

Participante 2

Então acredito que ajuda bastante, principalmente no que diz respeito à organização. Se a gente for pegar sistemas IoT, quando eles possuem diversas características, por exemplo, a gente tem que tratar coisas, tem que tratar dados, tem que tratar interação, justamente as funcionalidades. Então eu vejo que trazendo essa organização de categorias aí dos desses grupos, eu acredito que fica melhor, na maneira mais fácil também de visualizar os requisitos. Nesse ponto é isso, acredito que ajuda bastante, porque acaba que a gente acaba também não esquecendo talvez de alguma parte, por exemplo, esquecer de alguma coisa relacionada à ubiquidade ou alguma coisa relacionada a coisas, então a gente

já está vendo categorias que vão na hora de descrição, especificação de requisito, pensar nessas coisas, nessas partes específicas do sistema, que, por exemplo, um sistema tradicional, lá um sistema web, um aplicativo não tem. Mas já pensando em sistemas IoT, que tem toda essa interação, esse ecossistema bem amplo de bastante coisas diferentes, de inteligência, de sensores, de atuadores, isso acaba levando e direcionando a gente a pensar nessas partes específicas. Por isso que acredito que ajuda bastante também. É isso.

Pesquisador

Participante 3?

Participante 3

Concordo com tudo o que os colegas disseram. Eu acho que ter essa visão de agrupamento dos requisitos, que para sistemas IoT ou para qualquer sistema, é muito positivo principalmente para quem está cuidando da parte de planejamento do projeto, gerente de projeto, principalmente para você concentrar os esforços na execução e na implementação desses requisitos. A partir do momento que você tem isso agrupado, você pode ter melhores estratégias para concentrar os esforços da equipe, observar as relações entre os próprios requisitos, já que eles estão dentro de um mesmo grupo. Isso de alguma forma acaba sendo facilitado, você saber qual requisito está mais ligado a outro, qual vai impactar mais diretamente outro. Então isso ajuda muito nas estratégias mesmo de condução do projeto. Então acho isso muito positivo.

Pesquisador

Então é isso pessoal agora só para finalizar eu vou colocar no é no na mensagem aqui da chamada aqui no coisa vou colocar só um formulário rápido de três declarações no qual vocês para avaliar as declarações, rapidamente para vocês responderem.